

METALL CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Toshkent davlat texnika universiteti“Metallurgiya” kafedrası dotsenti

Saidova Malika

Toshkent davlat texnika universiteti“Metallurgiya” yo‘nalishi talabasi

Ismoilova Umida Shuhrat qizi

Kirish

Bugungi kunda sanoatning jadal rivojlanishi bilan birga, chiqindilar hajmi ham ortib bormoqda. Ayniqsa, metall chiqindilari ekologik muhitga jiddiy tahdid soluvchi omillardan biridir. Metall resurslarining cheklanganligi va ularni qazib olishning yuqori xarajatlari qayta ishlash jarayonlarini yanada dolzarb masalaga aylantirgan. Shu nuqtai nazardan, metall chiqindilarini innovatsion usullar yordamida qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish zarurati ortmoqda.

Yurtimiz xalq xo‘jaligida rangli metall juda qadrlanadi. Chunki, bu jamiyat taraqqiyoti uchun muhim hisoblanadigan xom ashyo sirasiga kiradi. Shuning uchun qora bozorda ham rangli metallning xaridori ko‘p. Aynan rangli metall parchalari yig‘ish va mamlakatimiz hududidan tashqariga nogonuniy ravishda sotish bilan shug‘ullanayotganlar paydo bo‘lmog‘da. Biroq, ana shu kimsalar rangli metall o‘zimizning sanoatda juda kerakli ekanligini unutib qo‘ymoqdalar:

Ko‘rilayotgan choralarga garamay, tarkibida rangli metallar bo‘lgan mexanizm va agregatlarni talon-toroj qilish bilan bog‘lig‘ huquqbuzarlik faktlari, rangli metall parchalari va chiqindilarini yashirincha tayyorlash, ularni mamlakat tashqarisiga kontrabanda yo‘li bilan olib chiqib ketish hollari uchrab turibdi.

"O‘zikkilamchiranglimetall" OAJ va uning hududiy bolinmalari rangli metall parchalarini to‘liq yig‘ib olish, temir-tersak topshiruvchilar bilan shartnomalarni o‘z vaqtida tuzish va ularni rag‘batlashtirishning ta‘sirchan tizimini joriy etish bo‘yicha zarur choralar ko‘rmayaptilar.

Aynan shuning uchun ham, hukumatimiz tomonidan muhim sanoat xom ashyosi bo‘lgan boshqa qazilma boyliklari va ishlab chiqarish sohalari qatorida rangli metall va uni ishlab chiqarish sohasiga doir qaror va farmonlar hayotga joriy gilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyayev ning 7 fevral kungi farmoni bilan 2017-2021 yillarda o'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha xarakterlar strategiyasini tasdiqladi.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makro iqtisodiy bargarorlikni mustahkamlash va yugori milliy iqtisodiyotning raqobat bardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlatirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional

va tarkibiy isloxlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy Tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish hududlarda tuman

va shaharlarni kompleks va mutanosib xolda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga ta'lim berish.

Metallni qayta ishlash

Metall chiqindilari turli sohalarda yuzaga keladi. Ular asosan mashinasozlik, avtomobilsozlik, qurilish, elektrotexnika va maishiy texnikadan foydalanish jarayonida hosil boladi. Bunday chiqindilar ferrometall (temir, po'lat, quyma temir) va rangli metallar (alyuminiy, mis, nikel, rux) ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ularning har biri o'ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bolib, qayta ishlash texnologiyalari ham farqlanadi. Metallni qayta ishlash - bu metall parchalaridan ishlab chiqarish jarayoni. Bu qayta ishlangan metallar metall rudasini birlamchi qayta ishlash natijasida olingan metallardan farqlanmaydi.

Biroq, jarayon biroz boshqacha va ta'sir qilish boshqacha bolishi mumkin. Muhandislik boshqaruvlari asosan bir xil. Metallni qayta ishlash jahon iqtisodiyoti uchun juda muhim, chunki xomashyoning kamayishi va hurda materiallar yaratgan atrof-muhitning ifloslanishi. Metall chiqindilarni qayta ishlash, tabiiy resurslarni iste'mol qilishni kamaytirishga, chiqindilarning hajmini kamaytirish va atrof-muhitga ekologik yukni kamaytirishga yordam beradigan barqaror rivojlanishning eng muhim tomonidir. Industrializatsiya va metall ishlab chiqarishning ko'payishi bilan metall parchalarni qayta ishlash tobora ko'proq rivojlanmoqda. Ushbu maqolada biz metallurgik ishlab chiqarish jarayonlari natijasida hosil bo'lgan texnogen chiqindilar nafaqat atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadi, balki ichida qimmatbaho resurslar saqlaydi.

Nadir va noyob metallar, masalan, indiy, galliy, hafniy, lantanidlar, va boshqa elementlar, yangi texnologiyalar va elektronika sanoatida keng qo'llaniladi. Texnogen chiqindilarni qayta ishlash hozirgi kunda ekologik va iqtisodiy jihatdan muhim masala bo'lib qolmoqda. 2-GMZ. texnogen chiqindilari tarkibida mavjud qimmatbaho metallarni, ayniqsa, oltin va kumushni ajratib olish jarayonlari, ularni samarali qayta ishlashning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish zaruratini yaratadi. Ushbu magolada, texnogen chiqindilardan oltin va kumushni ajratib olishning gravitatsiya boyitish va sianidlashtirish usullari orgali amalga oshirilgan tadqiqot natijalari taqdim etiladi. Koppina yirik ishlab chiqarish kompaniyalari allaqachon aylanma iqtisodiyot tamoyillarini faol ravishda amalga oshirmoqda va metall chiqindilarini qayta ishlashda sezilarli yutuqlarga erishmoqda.

Metall Chiqindilarini Qayta Ishlash Muommolari

Metall chiqindilarni qayta ishlash, metall parchalardan samarali foydalanishni murakkablashtiradigan bir nechta muammolarga ega.

1. Chiqindilarni Saralashning Past Darajasi

Asosiy muammolardan biri samarali chiqindilar saralash tizimining etishmasligi.

Metall chiqindilari kopincha individual qayta ishlash jarayonlarini talab qiladigan turli xil metal va qotishmalarni o'z ichiga oladi.

Masalan, alyuminiy, polat va mis chiqindilar ixtisoslashtirilgan uskunalardan foydalanishsiz ajralmas bolishi mumkin.

Saralashning etishmasligi qayta ishlangan Saralashning etishmasligi qayta ishlangan

materiallar sifatining pasayishiga olib keladi va qayta ishlash narxini oshiradi.

2. Yuqori Qayta Ishlash Xarajatlari

Metall parchalarni qayta ishlash materiallarni eritish va ajratish kabi qimmat texnologiyalarni talab qiladi. Yuqori energiya va operatsion

xarajatlar qayta ishlash narxini sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu bazi korxonalar, ayniqsa, ayniqsa, ishlov berish infratuzilmasi bolmagan mamlakatlarda iqtisodiy jihatdan noqulaylik qiladi.

3. Zaharli Chiqindilar Va Ifloslanish

Metallni qayta ishlash jarayoni, ayniqsa eritish natijasida atmosferaga zararli moddalar chiqishi mumkin. Uglerod, oltingugurt va azot oksidi kabi zaharli gazlar atrof-muhitga va ishchilarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Zamonaviy korxonalar ushbu jihatlarni hisobga olishlari va chiqindilarni qayta ishlash va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etishlari kerak.

4. Infratuzilmaning Etishmasligi

Kopgina mamlakatlarda, ayniqsa rivojlanayotganlarini, metall chiqindilarni yig'ish, saralash va qayta ishlashning samarali tizimlari yo'q. Bu poligonlarda metall chiqindilarning to'planishiga olib keladi, bu atrof-muhitning ifloslanishi bilan bog'liq muammolarni kuchaytiradi.

Xulosa

So'nggi yillarda texnogen chiqindilardan nodir metallarni ajratib olish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Ilgari o'rganilgan texnologiyalar orasida kimyoviy eritmalar va fizik-kimyoviy jarayonlar alohida o'rin tutadi. Xususan, suyuqlik-ekstraksiya usuli, past navli chiqindilardan metallarni ajratishda eng samarali metodlardan biri sifatida tan olingan.

Biroq, ushbu usulning yuqori energiya sarfi va uzoq davom etadigan jarayonlari ekologik va iqtisodiy nuqtai nazardan samaradorligini kamaytiradi. Ion almashinuvi va elektrokimyoviy texnologiyalar hamda yangi biotexnologik usullar esa ushbu jarayonni takomillashtirishga yordam beradi. Tadqiqotlarda shuningdek, yuqori samarali nanotexnologiyalarning qo'llanilishi va ularning texnogen chiqindilarni qayta ishlashdagi potentsiali o'rganilgan. Ekologik ta'sir va iqtisodiy samaradorlikni hisobga olgan holda, yangi texnologiyalarni joriy etishning istiqbollari sezilarli darajada oshdi [1].

2-GMZ texnogen chiqindilaridan metallarni ajratib olish jarayonlari ekologik xavfsizlikni yaxshilash va qayta ishlash samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, boyitish jarayonlarida zararli moddalar miqdori kamayishi, chiqindilarni qayta ishlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish kabi muhim jihatlarda metallurgiya sohasining afzalliklaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotda,

2-GMZ texnogen chiqindilarini gravitatsiya usulida boyitish hamda sianlash jarayonlarining metodlarining samaradorligi turli eksperimental sharoitlarda o'rganilgan. Har bir metodning afzalliklari va cheklovlari aniq belgilab, ularning o'zaro ta'sirini yaxshilash va jarayonlarni optimallashtirish yo'llari ko'rsatilgan [3].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

A.U.Samadov, D.B.Xoliqulov, M.S.Saidova "Metallar retsiklingi" Darslik-T. : 2020 .

Q.S.Sanaqulov, V.N.Sitenkov, P.A. Shemetov «Ko'p qatlamli

goplamalardan oltinni uyumda

tanlab yeritish» O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasining, «Fan»

nashriyoti, Toshkent –

Samadov A.U., Xolikulov D.B. Ikkilamchi metallurgiya asoslari. -T.: FAN, 2011.

«Ikkilamchi metallurgiya asoslari» fanidan maruzalar matni. Navoiy davlat konchilil instituti. D. B. Xolikulov, 2007.

Intemet-saytlari:

http://www.eibrary.ru/menu_info.asp-ilmiy elektronkutubxona;

<http://misis.ru>- Moskva po lat va xotishmalar instituti

<http://wwwminenet.com> - ining companies: